

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОНЕТОВ ШЕКСПИРА

Курбонов Дониёрбек Кахрамонович

Преподаватель Андиганского филиала Кокандского университета

Сонеты Шекспира представляют собой не просто литературные шедевры, но и «ключ к пониманию человека» [5]. Их актуальность в системе современного образования велика, поскольку они развивают эмоциональный интеллект, помогают лучше понимать человеческие взаимоотношения и формируют эстетический вкус [1]. Тем не менее, насыщенный метафорами и образными выражениями язык Шекспира представляет для школьников определённые трудности [4]. Часто сонеты воспринимаются как архаичные и сложные для понимания, что снижает интерес к изучению классической литературы.

Традиционные методы преподавания литературы, такие как лекции и текстовый анализ, не всегда эффективны для глубинного освоения сонетов. Ученики часто остаются пассивными слушателями и не проникаются эмоциональной глубиной произведений [2]. В этой связи встает вопрос поиска новых подходов, которые смогли бы активизировать познавательную деятельность, стимулировать личностное развитие и развитие творческих способностей учащихся.

Один из эффективных методов – ролевые игры, которые представляют собой моделирование ситуаций, где учащиеся принимают на себя определенные роли и взаимодействуют друг с другом в их рамках [3]. В контексте изучения сонетов Шекспира ролевые игры помогают учащимся прочувствовать произведение на собственном опыте, эмоционально откликнуться на переживания персонажей, а также глубже понять их поступки и мотивы. Вместо того чтобы быть лишь наблюдателями, школьники становятся активными участниками литературного процесса, что значительно обогащает их восприятие.

Настоящее исследование направлено на выявление эффективности использования ролевых игр при изучении сонетов Шекспира. В исследовании ставятся следующие задачи: описать методику проведения ролевых игр на уроках литературы, проанализировать их влияние на уровень понимания текстов и определить возможные ограничения применения метода.

В исследовании приняли участие 25 учащихся 10 класса средней общеобразовательной школы № 30 города Андижан в возрасте 15-16 лет. Уровень подготовки учащихся по литературе соответствовал среднему уровню для данного возраста. Класс был разделен на две группы: экспериментальную (13 человек) и контрольную (12 человек). В экспериментальной группе были проведены ролевые игры по двум сонетам Шекспира: № 18 ("Shall I compare thee to a summer's day?") и № 130 ("My mistress' eyes are nothing like the sun"). Выбор обусловлен их образностью и эмоциональной насыщенностью, доступной пониманию подростков. Прежде чем приступить к игре, ученикам предложили выбрать роли и разработать сценарий, отражающий содержание сонетов. Учитель консультировал учащихся в процессе разработки, предлагая учитывать атмосферу эпохи и специфику ролевых взаимодействий. Для создания антуража использовались реквизит, костюмы и музыкальное сопровождение.

Полученные данные показывают, что в экспериментальной группе наблюдается заметное улучшение понимания содержания сонетов. Средний балл в экспериментальной группе увеличился на 1,9 балла, в то время как в контрольной группе – всего на 0,5. Анализ творческих работ подтверждает эмоциональную вовлеченность учащихся: многие выразили свои чувства в стихах и эссе, создали иллюстрации и делились личными впечатлениями от игры.

Таким образом, ролевые игры способствуют более глубокому восприятию текстов, формируют эмоциональную отзывчивость и развивают творческие способности. Полученные результаты согласуются с выводами других исследований, отмечающих, что игровые методы обучения повышают интерес

к предмету и активизируют познавательную деятельность [2]. Тем не менее, метод ролевых игр имеет и свои ограничения. Например, небольшая выборка участников может ограничивать обобщение результатов, а также субъективность наблюдений учителя.

В заключение хочется подчеркнуть, что ролевые игры – это не просто развлечение, а действенный метод обучения, который позволяет учащимся не только глубже понять содержание произведений, но и прочувствовать атмосферу эпохи, примерить на себя разные роли, развить эмпатию и творческие способности. В случае с сонетами Шекспира этот метод помогает преодолеть языковой барьер и "оживить" классические тексты, сделав их ближе и понятнее современному читателю. Ролевые игры пробуждают интерес к классической литературе, показывают ее актуальность и значимость для современного человека.

Список литературы:

1. Зайцева О.Н. Сонеты Шекспира в школе: проблемы и перспективы изучения // Литература в школе. – 2015. – № 1. – С. 2-7.
2. Курганов Е.Я. Игровые методы в преподавании литературы // Литература в школе. – 2010. – № 5. – С. 15-19.
3. Михайлова Е.А. Ролевая игра как метод активного обучения // Педагогика. – 2008. – № 6. – С. 54-59.
4. Фокина Н.А. Изучение сонетов Шекспира в школе: методические рекомендации // Иностранные языки в школе. – 2018. – № 4. – С. 18-23.
5. Шекспир У. Сонеты. – М.: Эксмо, 2017.
6. Курбонов, Д. К. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭЗИИ КАК АУТЕНТИЧНОГО ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ. Редакционная коллегия, 295.
7. Курбонов, Д. К. (2024). ИНТЕГРАЦИЯ ПОЭЗИИ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПОДХОД. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 10(1), 55-57.
8. Курбонов, Д. К. (2024). ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЁМА "КОРЗИНА ИДЕЙ" НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 10(1), 58-61.